

KUDA SE KREĆE VASPITANJE I OBRAZOVANJE: VREDNOSTI KAO PUTOKAZ

ZBORNİK RADOVA
sa nacionalnog naučno-stručnog skupa
Susreti pedagoga 2024

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ

Univerzitet u Beogradu – Filozofski fakultet
Institut za pedagogiju i andragogiju
Pedagoško društvo Srbije

Susreti pedagoga
Nacionalni naučni skup

Kuda se kreće vaspitanje i obrazovanje:
vrednosti kao putokaz
Beograd

Zbornik radova

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ

Izdavači

Univerzitet u Beogradu – Filozofski fakultet
Institut za pedagogiju i andragogiju
Čika Ljubina 18–20, Beograd

Pedagoško društvo Srbije
Terazije 26, Beograd

Za izdavača

Prof. dr Jovan Miljković
dr Maja Vračar

Urednici

Prof. dr Milan Stančić
Doc. dr Nevena Mitranić Marinković
Prof. dr Kristinka Ovesni

Recenzenti saopštenja

Prof. dr Radovan Antonijević	Prof. dr Aleksandar Tadić
Prof. dr Jelena Vranješević	Prof. dr Zorica Šaljić
Prof. dr Živka Krnjaja	Doc. dr Saša Dubljanin
Prof. dr Kristinka Ovesni	Doc. dr Ivana Jeremić
Prof. dr Violeta Orlović Lovren	Doc. dr Maja Maksimović
Prof. dr Dragana Pavlović Breneselović	Doc. dr Vladeta Milin
Prof. dr Vera Spasenović	Doc. dr Nevena Mitranić Marinković
Prof. dr Biljana Bodroški Spariosu	Doc. dr Nataša Nikolić
Prof. dr Aleksandra Ilić Rajković	Doc. dr Tamara Nikolić
Prof. dr Lidija Miškeljin	Doc. dr Mirjana Senić Ružić
Prof. dr Lidija Radulović	Dragana Purešević
Prof. dr Milan Stančić	

Priprema za štampu i prelom

Dosije studio, Beograd

Dizajn korica

Mirjana Senić Ružić
Milan Stančić

Štampa

Pedagoško društvo Srbije, Beograd

Tiraž

100

ISBN 978-86-6427-313-8

Izdavanje zbornika radova finansirano je sredstvima Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Republike Srbije.

Odeljenje za pedagogiju i andragogiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Pedagoško društvo Srbije organizovali su, u okviru Susreta pedagoga, nacionalni naučni skup sa temom „Kuda se kreće vaspitanje i obrazovanje: vrednosti kao putokaz“. Cilj skupa bio je da se sagleda značaj vrednosti u vaspitanju i obrazovanju, da se kritički analiziraju vrednosti na kojima se temelji vaspitanje i obrazovanje, kao i da se razmene naučna saznanja i iskustva iz prakse o tome kako se sa decom i mladima razvijaju vrednosti. Važan cilj skupa bio je i da se sagledaju uloge pedagoga u jačanju obrazovanja kao vrednosti, preispitivanju vrednosnih temelja vaspitanja i obrazovanja, kao i u pružanju podrške razvoju pozitivnih vrednosti kod dece i mladih.

Susreti pedagoga
Nacionalni naučni skup
27. maj 2024, Beograd

Kuda se kreće
vaspitanje i obrazovanje:
vrednosti kao putokaz

Zbornik radova

Urednici

Prof. dr Milan Stančić
Doc. dr Nevena Mitranić Marinković
Prof. dr Kristinka Ovesni

Programski odbor skupa

dr Radovan Antonijević, redovni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Jelena Vranješević, redovni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Nataša Vujisić Živković, redovni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Živka Krnjaja, redovni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Kristinka Ovesni, redovni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Violeta Orlović Lovren, redovni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Aleksandra Pejatović, redovni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Vera Spasenović, redovni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Emina Hebib, redovni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Biljana Bodroški Spariosu, vanredni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Aleksandra Ilić Rajković, vanredni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Nataša Matović, vanredni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Lidija Miškeljin, vanredni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Lidija Radulović, vanredni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Milan Stančić, vanredni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Aleksandar Tadić, vanredni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Zorica Šaljić, vanredni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Saša Dubljanin, docent, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Ivana Jeremić, docent, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Vladeta Milin, docent, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Nevena Mitranić Marinković, docent, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Nataša Nikolić, docent, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Mirjana Senić Ružić, docent, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Maja Vračar, predsednica Pedagoškog društva Srbije
Nataša Stojanović, zamenica predsednice Pedagoškog društva Srbije

Predsednica organizacionog odbora

Dragana Gagić, istraživač-pripravnik, Filozofski fakultet u Beogradu

Članovi organizacionog odbora:

Dragana Purešević, asistent, Filozofski fakultet u Beogradu
Luka Nikolić, asistent i istraživač-saradnik, Filozofski fakultet u Beogradu
Ivana Pantić, istraživač-saradnik, Filozofski fakultet u Beogradu
Andrea Gašić, istraživač-pripravnik, Filozofski fakultet u Beogradu
Bojana Milosavljević, istraživač-pripravnik, Filozofski fakultet u Beogradu
Zorana Pešić, istraživač-pripravnik, Filozofski fakultet u Beogradu
Ivana Kokeza, istraživač-pripravnik, Filozofski fakultet u Beogradu
Jovana Katić, istraživač-pripravnik, Filozofski fakultet u Beogradu
Marijana Ristić, istraživač-pripravnik, Filozofski fakultet u Beogradu
Marina Nikolić, istraživač-pripravnik, Filozofski fakultet u Beogradu
Milica Ubović Delić, istraživač-pripravnik, Filozofski fakultet u Beogradu
Aleksa Eremija, Pedagoško društvo Srbije
Jovana Vanić, Pedagoško društvo Srbije
Marija Milinković, Pedagoško društvo Srbije
Udruženje studenata pedagogije „Freire“, Filozofski fakultet u Beogradu

SADRŽAJ

PLENARNA IZLAGANJA

Prof. dr Živka Krnjaja <i>Zajedničke vrednosti na različitim nivoima obrazovanja</i>	9
---	---

VREDNOSNA UTEMELJENOST VASPITNOOBRAZOVNE POLITIKE I PRAKSE

Prof. dr Radovan Antonijević <i>Obrazovanje za život u multikulturnom društvu: neke od determinanti utemeljenja i realizacije programa</i>	17
Prof. dr Vera Spasenović i prof. dr Zorica Šaljić <i>Opravdanost sticanja obaveznog obrazovanja putem školovanja kod kuće</i>	21
Doc. dr Maja Maksimović, doc. dr Jelena Joksimović i prof. dr Katarina Popović <i>Put ka građanskom aktivizmu. Od obrazovanja do angažovanja</i>	27
Luka Nikolić i prof. dr Lidija Radulović <i>Kako budući nastavnici razumeju pravednost u obrazovanju</i>	31
Doc. dr Nevena Mitranić Marinković <i>Čemu vredi strah? Oblikovanje vaspitno-obrazovnih vrednosti na afektivnom planu</i>	39
dr Marija Malović <i>Stereotipnost prostora za igru – od trenda na javnim prostorima ka trendu u vrtićima</i>	47
Aleksandar Milanković <i>Konflikt vrednosti u vaspitanju i obrazovanju</i>	53
Andrea Gašić <i>Koliko vredi nastavnik? Evaluacija rada nastavnika u eri globalnog neoliberalizma</i>	59
Bojana Milosavljević <i>Vrednosti kulture obrazovne ustanove</i>	65
Tijana Bogovac <i>Igra u prirodi i igra sa rizicima u vrtićima iz ugla praktičara</i>	71
Ana Gardašević i Svetlana Mijajlović <i>Uzajamno dejstvo planiranih situacija učenja i igre u realnom programu vrtića</i>	79

UČENJE VREDNOSTIMA U VASPITNOOBRAZOVNOM I ŠIREM KONTEKSTU

Doc. dr Olja Jovanović, Sanja Stojilković, prof. dr Jelena Vranješević, Jelena Vuković, Ivana Ilić, Ivana Đokić Videnović, Sofia Milenković, Jelena Vukadinović, Maja Marošan Mihajlović, Irena Milanković, Dragana Matović, Jelena Svilar Pavković, Olga Lakićević, Ana Bukvić, Milena Vasić, prof. dr Gordana Đigić, Ksenija Liščević, Nataša Stojanović, Mira Paul	
<i>Kad škola radi bim bam bam: podrška socioemocionalnom učenju učenika</i>	85
Antonija Raspopović Dragić, prof. dr Danica Vasiljević Prodanović i Jelena Vidojević	
<i>Uloga saradnje škole, porodice i učenika u promovisanju prosocijalnog ponašanja</i>	93
Doc. dr Aleksandar Bulajić, dr Nikola Koruga, doc. dr Tamara Nikolić i dr Cristoph Giehl	
<i>Bazične ljudske vrednosti, dispozicije za kritičko mišljenje i medijska pismenost kao prediktori poverenja u javne institucije u Srbiji tokom pandemije covid-19 – preliminarni rezultati istraživanja</i>	99
dr Maja Vračar	
<i>Obrazovanje i vaspitanje za održivi razvoj u funkciji razvoja pozitivnih vrednosti kod učenika</i>	107
dr Goran Pljakić	
<i>Humanističke vrednosti učenika u kontekstu kooperativne nastave</i>	113
Dragica Mirković i Vanja Vukčević	
<i>Književni tekst kao putokaz vrednosti: hodočasnikovo putovanje</i>	119
Ivana Kokeza i Dragana Gagić	
<i>Vaspitna uloga nastave – šta kažu nastavnici?</i>	125
Zorana Pešić i Jovana Katić	
<i>Uloga roditelja u oblikovanju moralnih vrednosti dece i mladih u digitalnom dobu</i>	133
Tamara Injac	
<i>Vonka i fabrika vrednosti: pedagoška relevantnost i implikacije medija za decu</i>	139
Anja Božić	
<i>U čemu se ogleda vrednost udžbenika?</i>	143
Katarina Jorović	
<i>Ekološko vaspitanje i obrazovanje i razvoj autonomije: antikonzumerizam kao odgovor</i>	151
Biljana Drobnjak i Danijela Živanović	
<i>Mišljenje učenika, nastavnika i roditelja o sistemu vrednosti kod mladih</i>	157

KAKO BUDUĆI NASTAVNICI RAZUMEJU PRAVEDNOST U OBRAZOVANJU¹

Luka Nikolić²

Univerzitet u Beogradu – Filozofski fakultet,
Centar za obrazovanje nastavnika

Lidija Radulović³

Univerzitet u Beogradu – Filozofski fakultet,
Centar za obrazovanje nastavnika

Apstrakt

Polazeći od pet konceptualizacija pravednosti u obrazovanju koje su izdvojene na osnovu analize literature (jednak tretman za sve, jednakost šansi, obrazovanje koje vodi jednakim ishodima, pravedna individualizacija i obrazovanje za društvenu pravdu), cilj istraživanja je da razumemo kako studenti budući nastavnici shvataju pravednost u obrazovanju, kao i da preispitamo teorijski izvedene konceptualizacije i uvidimo da li studentska shvatanja ukazuju na postojanje neke konceptualizacije koju nismo predvideli teorijskom analizom. Na osnovu rezultata istraživanja možemo zaključiti da se studentska shvatanja pravednosti u obrazovanju razlikuju i da se većina odgovora studenata poklapa sa izdvojenim konceptualizacijama, uz izuzetak jednog odgovora koji se ne može kategorisati u jednu od ponuđenih konceptualizacija. Takođe, možemo zaključiti da se izdvojene konceptualizacije mogu smatrati dovoljno zaokruženim i jasnim shvatanjima pravednosti i koristiti za razumevanje i dalje istraživanje pravednosti u obrazovanju. Implikacije istraživanja ukazuju na potrebu da programi za obrazovanje nastavnika sadrže diskusije studenata i nastavnika o pravednosti.

Ključne reči: obrazovanje nastavnika, konceptualizacije pravednosti, jednakost, individualizacija, društvena pravda.

Uvod

Polazeći sa stajališta da pravednost predstavlja „suštinsku vrednost ka kojoj ljudi u različitim društvima konstantno teže“ (Hatfield et al., 2011, prema: Wei et al., 2022, str. 1), može se smatrati očekivanim da ova vrednost bude afirmisana kroz vaspitanje i obrazovanje, kao i da programi obrazovanja nastavnika budu orijentisani ka ovoj vrednosti, te da se nastavnici osposobljavaju da implementiraju i razvijaju praksu koju odlikuje pravednost (Cochran Smith, 2016; Grudnoff et al., 2021; Pugach et al., 2019; Watkins & Conelly, 2014). Međutim, otvorena su pitanja kako se razume pravednost i pravednost

1 Realizaciju ovog istraživanja finansijski je podržalo Ministarstvo nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Republike Srbije u sklopu finansiranja naučnoistraživačkog rada na Univerzitetu u Beogradu - Filozofskom fakultetu (broj ugovora 451-03-66/2024-03/ 200163).

2 <https://orcid.org/0000-0001-5832-5244>; e-mail: luka.nikolic@f.bg.ac.rs

3 <https://orcid.org/0000-0003-2491-298X>

u obrazovanju (Levinson et al., 2022), kao i šta to znači za obrazovanje nastavnika (Radulović & Nikolić, 2023). Budući da se način na koji će budući nastavnici razumeti program kroz koji se obrazuju i način na koji će u budućnosti delovati u praksi biti oslonjen na njihova uverenja (Abramczyk & Jurkowski, 2020; Antić, 2010; Buchs et al., 2017), verujemo da je jedan od prvih koraka u osmišljavanju obrazovanja nastavnika o pitanjima pravednosti u obrazovanju – razumeti kako studenti shvataju ovaj pojam.

Zato su ciljevi ovog istraživanja: da razumemo kako studenti budući nastavnici shvataju pravednost u obrazovanju, da preispitamo teorijski izvedene konceptualizacije i uvidimo da li studentska shvatanja ukazuju na to da postoje neke konceptualizacije koje nismo predvideli teorijskom analizom.

Teorijski okvir

Na osnovu analize literature koja se bavi pitanjima pravednosti u obrazovanju, izdvojili smo pet konceptualizacija pravednosti u obrazovanju:

- *jednak tretman za sve u obrazovanju*, što podrazumeva da će mogućnost napredovanja i pohađanja viših nivoa obrazovanja zavisiti od postignuća učenika, a ona od truda i individualnih sposobnosti učenika, odnosno da će biti „u skladu sa zaslugama“;
- *jednakost šansi u obrazovanju*, što znači da svako, bez obzira na individualne i kulturološke razlike, ima mogućnost da bude uključen u svaki nivo obrazovnog sistema, što može zahtevati dodatnu podršku (materijalno-tehnička pomoć, afirmativne mere) pripadnicima marginalizovanih društvenih grupa (Edgar, 2022; Jenks et al., 2001; Levinson et al., 2022);
- *obrazovanje koje vodi jednakim ishodima*, što znači da uz pomoć kompenzatornih programa, dopunske nastave, uvažavanja razlika među učenicima i prilagođavanja nastave svi mogu doći do ostvarenja postavljenih ishoda ili jednako napredovati ka ostvarenju ishoda (Edgar, 2022; Levinson et al., 2022; Maiztegui-Oñate & Santibáñez-Gruber, 2008);
- *pravedna individualizacija u obrazovanju*, koja se odnosi na prilagođavanje ne samo programskih sadržaja i metoda, već i programskih ciljeva individualnim potrebama i kontekstu iz kojeg učenik dolazi, kako bi se učenik razvijao u skladu sa svojim potencijalima, što se može postići kroz otvorene kurikulume (konceptualizacija je zasnovana na shvatanju pravične individualizacije, o kojoj je pisao Stiven Edgar, ali je izmenjena i fokus joj je pomeren sa ostvarivanja programskih ishoda na holistički razvoj) (Edgar, 2022);
- *obrazovanje za društvenu pravdu* u kojoj se polazi od stajališta da nema pravednog obrazovanja u društvu nepravednosti i da obrazovanje treba da doprinese dekonstrukciji društvene nejednakosti i transformaciji društva (Cochran-Smith, 2009; Gorski & Parekh, 2020; Soo Hoo, 2004), što se može postići ukoliko se u obrazovni proces i odlučivanje o njemu uključe različiti akteri (roditelji, lokalna zajednica).

Navedene konceptualizacije se, implicitno ili eksplicitno, razlikuju prema više kriterijuma. Neki od njih su, na primer: gde se pozicionira odgovornost za nejednakost u obrazovanju (u učeniku ili sredini), kako se vidi put ka većoj pravednosti (kroz kompenzaciju učeničkih nedostataka, promenu obrazovanja ili promenu društva), kako se razume priroda obrazovnog programa (zatvoreni program ili otvoreni kurikulum), šta se smatra svrhom obrazovanja (postizanje programskih ishoda, prilagođavanje kulturi i uključivanje u tržište rada ili promena). Posledica toga je da neke konceptualizacije, iako se razlikuju prema jednom kriterijumu, mogu biti slične prema nekom drugom. Ovo pokazuje

složenost pojma pravednost u obrazovanju, koja je već prepoznata u literaturi (Pugach et al., 2019), kao i da je teško precizno kategorisati različite konceptualizacije ovog pojma. Takođe se može zapaziti da se u osnovi različitih konceptualizacija nalaze različiti pogledi na društvene odnose i ulogu pojedinca u društvu, što može biti razlog za otvaranje pitanja: da li različite konceptualizacije pravednosti govore o razlikama u shvatanju jedne vrednosti ili se pak radi o različitim vrednostima koje se nalaze u osnovi različitih konceptualizacija.

Metodologija istraživanja

Istraživanje je sprovedeno u okviru nastave na master programu za obrazovanje nastavnika koji se realizuje na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Podaci su skupljani kroz fokus grupni intervju u kome je učestvovalo 7 studenata koji su različiti po tome koje osnovne studije su završili, da li imaju iskustvo nastavničkog rada, nastavu kojih predmeta realizuju i da li rade u državnoj ili privatnoj školi. Studenti su najpre dobili vinjete na kojima je opisano pet konceptualizacija pravednosti u obrazovanju, uz molbu da izaberu onu koja u najvećoj meri odgovara njihovom shvatanju dobrog obrazovanja i da razmisle o razlozima za takav izbor. Zatim su informisani da će uslediti razgovor koji je deo nastavnog procesa, ali će biti iskorišćen i za potrebe istraživanja. Razgovarano je o više pitanja, a u ovom radu će biti analiziran samo deo koji se odnosi na konceptualizaciju pravednosti u obrazovanju. Razgovor o ovom pitanju je trajao oko 90 minuta. Studenti su aktivno učestvovali, zastupali i objašnjavali svoje izbore, samoinicijativno se uključivali kako bi dovodili u sumnju ili potvrdili ono što drugi govore.

Obrada podataka podrazumevala je kombinaciju deduktivnog i induktivnog pristupa, budući da se pri analizi shvatanja studenata pošlo od unapred razvijenih pet konceptualizacija, ali je postojala otvorenost da se kreiraju i nove, ukoliko se u odgovorima studenata prepozna još neki način konceptualizovanja pravednosti u obrazovanju (Delve & Limpaecher, 2023; Hsieh & Shanon, 2005). Pri razumevanju shvatanja studenata uzimana su u obzir obrazloženja koja su davali u vezi sa svojim izborom, ali i način na koji su govorili o tome čime bi dopunili tekst vinjete i kako su diskutovali o drugačijim shvatanjima. Način na koji su kategorisana studentska shvatanja pravednosti određen je konsenzusom dva istraživača.

Tokom fokus grupnog razgovora teme o kojima smo razgovarali i ideje koje su se čule mapirane su na velikom papiru, tako da su beleške svi mogli da prate i na njih reaguju, što je služilo i za dodatnu proveru da li su njihovi izbori adekvatno zabeleženi i shvaćeni kao i da se dopune njihovim dodatnim uvidima ukoliko je bilo potrebe za to.

Razgovor je osim istraživačke imao i obrazovnu svrhu, budući da je aktivnost imala za cilj da skrene pažnju studentima na značaj pravednosti u obrazovanju i da doprinese njihovom osvešćivanju i preispitivanju sopstvenih stajališta.

Rezultati i diskusija

Na osnovu analize studentskih odgovora može se zapaziti da studenti na različite načine razumeju pravednost u obrazovanju. Gotovo sve konceptualizacije prisutne su u shvatanjima jednog ili više studenata, pri čemu je izuzetak konceptualizacija „jednak tretman za sve u obrazovanju“, koju nijedan od studenata nije birao kao željenu. Odgovori većine studenata su kategorisani u jednu od predloženih načina konceptualizovanja pravednosti u obrazovanju, pri čemu je najveći broj studenata (3), kao željenu konceptualizaciju birao „obrazovanje za društvenu pravdu“, dok se po jedan student

odlučio za ostale predložene konceptualizacije. Studentska shvatanja pravednosti mogu se objasniti njihovim prethodnim iskustvima i vrednostima koje su im bliske, ali postoji mogućnost i da su vrednosti koje su studenti prepoznali u našem programu kao poželjne uticale na njihove odgovore. Načini na koji studenti shvataju pravednost, zajedno sa tipičnim primerima studentskih iskaza na osnovu kojih je njihovo shvatanje kategorisano, dati su u Tabeli 1.

Tabela 1: Studentska shvatanja pravednosti u obrazovanju

Konceptualizacija pravednosti	Studentski iskazi o poželjnoj konceptualizaciji
Jednakost šansi u obrazovanju	<p>„Postoje dosta sredina ruralnih ... u kojima i dalje ima dece koja nemaju adekvatno obrazovanje i koje podučavaju ljudi koji su završili srednju školu.“</p> <p>„Šta bih ja volela? Ja bih volela da se svi školuju i da svi imaju uslove, i da svi imaju knjige....da se vremena na vreme obezbede i neke dobrotvorne akcije i prikupljanje pomoći ... donose se sredstva, finansiraju se, imaju pravo na školovanje, možda neke čak i školarine se omogućavaju njima ... mislim da svi trebaju da imaju pristup.“</p>
Jednakost ishoda u obrazovanju	<p>„Nastavnik mora da poznaje i individualne potrebe đaka, odnosno njihovo predznanje ... nastava zbog toga mora biti prilagođena.“</p> <p>„Orijentisanost ka, zapravo, ishodima, ali uvek gledanje, odakle je taj došao, pošto se dosta ima studenta koji su iz različitih kultura.“</p>
Pravedna individualizacija	<p>„Prva stvar koja mi se svidela ... da su otvoreni kurikulumi i da postoji autonomija nastavnika.“</p> <p>„Da se omogućava zaista ... svakom detetu da se razvija u skladu sa svojim kapacitetima i mogućnostima...“</p> <p>„...da obrazovanje ne predstavlja kompenzatorno obrazovanje, koje je nalik terapijskom obrazovanju, nego da se zaista uvažavaju učenici...“</p>
Obrazovanje za društvenu pravdu	<p>„Zato što vidim da je ovde reč o razvoju društva u celini ... kako bih rekla, doprinosi društvenoj pravdi kojoj, mislim, žedan je svet te društvene pravde. Ovo je jedan od načina da se ona uspostavi.“</p> <p>„Učestvovala bi različite grupe, kako bi se izbegla ova hegemonija pojedinih kultura, društvenih grupa i pojedinaca. Dopada mi se to što je nastavnik predstavljen kao kritički mislilac i onaj koji može da doprinosi društvenim promenama.“</p> <p>„ Bile bi uključene i sve te grupe i manjinske. Znači, valjda bi pravda onda bila tim omogućena da učestvuju u donošenju tih odluka razne grupe ljudi, a ne samo jedna.“</p> <p>„Najviše oslikava kako bi trebalo izgledati obrazovanje koje je dostupno svima. A to treba postići jer mislim zato i živimo u svetu u kakvom živimo jer svako gleda samo na sebe i nejednakost je ogromna.“</p> <p>„Uče deca, odnosno učenici jednakosti i pravednosti...Treba ih učiti kroz neke prakse, a ne sad samo kao mi ćemo na papiru omogućiti svima jednak upis ili jednake ishode.“</p> <p>„ ...nije zanemarena čak je i aktivno istaknuta ta komponenta aktivizma. Veliki problem u svakom društvu je što nekako, uvek neka kritična masa ostane na nivou nereagovanja. Ovo nam omogućava da prosto budemo naučeni da je okej reagovati, da je okej preduzeti akciju.“</p> <p>„Imam utisak da kada nas od malena tome uče, ..., da u takvim okolnostima ima zapravo mnogo manje mesta za političke manipulacije.“</p>

Međutim, iako je, na osnovu onoga što je dominiralo u njegovim iskazima, lako postignut konsenzus istraživača oko toga u skladu sa kojom konceptualizacijom je shvatanje studenta, u izjavama nekih studenata su se mogli pronaći i elementi neke druge konceptualizacije. Na primer, student čije je shvatanje u skladu sa konceptualizacijom jednakosti šansi u obrazovanju izgovara i da: „...onaj ko ima više potencijala i više želje da uči, više motivacije, on će postići više i dalje će se školovati...”, a jedan od studenata koji u diskusiji dominantno zastupa obrazovanje za društvenu pravdu, pominje i da: „Ko je sposoban, mislim da će se u svakom sistemu izboriti...mislim da je volja čak bitnija od sposobnosti”. Ovi iskazi bi se mogli smatrati odgovarajućim za konceptualizaciju obrazovanja prema zaslugama. Slično, u izjavama nekih studenata koji su dominantno zastupali obrazovanje za društvenu pravdu, bilo je teza koje odgovaraju pravičnoj individualizaciji, a nekim studentima je bilo teško da razgraniče pravednu individualizaciju od jednakosti ishoda. Budući da su studenti tokom razgovora dosta konzistentno zastupali jednu konceptualizaciju, lako je postignut konsenzus o onoj koja je dominantna, čak i kada su bili приметni elementi neke druge konceptualizacije.

Činjenica da studentski odgovori sadrže elemente različitih konceptualizacija ukazuje na složenost fenomena pravednosti i na to da prihvatanje jedne konceptualizacije ne znači odbacivanje svih elemenata neke druge. Primetili smo da se iskazi koji odstupaju od konceptualizacije koju student dominantno zastupa najčešće javljaju u kontekstu razgovora o aktuelnoj praksi. To nam ukazuje da su odgovori studenata obojeni iskustvima iz prakse, kao i da je praksu nemoguće izvesti potpuno kao implikaciju pojedine konceptualizacije. Osim složenosti fenomena pravednosti i brojni kontekstualni faktori mogu ograničiti ostvarivost neke od konceptualizacija u praksi. Međutim, bez obzira na ove dileme, izdvojene konceptualizacije se na osnovu odgovora studenata, mogu smatrati dovoljno zaokruženim i jasnim shvatanjima pravednosti.

Kada se pitamo da li iz našeg istraživanja proističe postojanje još neke konceptualizacije pravednosti, indikativni su nam odgovori jednog od studenata (Tabela 2) u kojima se ne može uočiti dominacija jedne od ponuđenih konceptualizacija. Iskazi ovog studenta mogu se interpretirati kao nedovoljno jasni za svrstavanje u jednu od konceptualizacija i nedovoljno konzistentni da bi se smatrali posebnom konceptualizacijom. Iako se iz odgovora ovog studenta ne prepoznaje zaokruženo shvatanje pravednosti, izdvojeno je kao posebno pretpostavljajući da takva nekonzistentnost može postojati kod budućih nastavnika, što nam ukazuje na izazove koji postoje u obrazovanju budućih nastavnika.

Tabela 2: Shvatanje studenta koje nije u skladu sa ponuđenim konceptualizacijama

Konceptualizacija pravednosti	Studentski iskazi o poželjnoj konceptualizaciji
„Konzistentno nekonzistentno”	<p>„...razvijanje maksimuma potencijala kod svake individue – suština obrazovanja.“</p> <p>„Ja ne bih isključila mogućnost da onaj ko u nekom trenutku nema neko postignuće, ne postoji mogućnost da mu se razvije. Zato sam rekla razvoj potencijala.“ (pravedna individualizacija)</p> <p>„Pa nema jednake uslove u samom startu, ali postoje socijalne ustanove koje daju svoj doprinos ... Pa, ja mislim da neko ko nema cipele, pa mu nabavi cipele, dođe u školu i to mu se da podrška, da razvije svoj pun potencijal.“ (jednakost šansi)</p> <p>„Pa možete da im omogućite onda da i oni stignu negde gde bi mogli da stignu.“ (jednakost ishoda)</p> <p>„...ako sve napravimo da svi budu isti, da mnogo više uložite u nekog ko mnogo sporije se razvija, to je plemenito” /Na pitanje istraživača „Da li je ili nije pravedno?”/ „Pa nije pravedno jer se onaj kome ste mogli malo više da date, da postigne mnogo...” (jednak tretman za sve)</p>

Zaključak

Rezultati istraživanja pokazuju da budući nastavnici razumeju pravednost u obrazovanju na različite načine. Teorijske konceptualizacije: jednak tretman za sve, jednakost šansi u obrazovanju, obrazovanje koje vodi jednakim ishodima, pravedna individualizacija i obrazovanje za društvenu pravdu mogu se koristiti za razumevanje i dalje istraživanje pravednosti u obrazovanju. Takođe, možemo zaključiti da u studentskim odgovorima nismo pronašli nove konceptualizacije, ali smo uočili postojanje nekonzistentnog shvatanja koje je važno imati u vidu u osmišljavanju obrazovanja nastavnika.

Imajući u vidu da studenti konceptualizuju pravednost na različite načine, smatramo da je za programe obrazovanja nastavnika koji postavljaju pravednost u centar važno da obuhvataju diskusije o različitim konceptualizacijama pravednosti u obrazovanju. Samo korišćenje termina „pravednost“ bez diskusije i preispitivanja, ne samo da nije dovoljno za razumevanje pravednosti u obrazovanju i osposobljavanje nastavnika da doprinose pravednijem obrazovanju, već naprotiv, može doprineti zamagljivanju značenja i vrednosti koje se nalaze u osnovi pravednosti i otvoriti prostor za različite vrste manipulacija (Levinson et al., 2022, str. 9).

Literatura

- Abramczyk, A., & Jurkowski, S. (2020). Cooperative learning as an evidence-based teaching strategy: what teachers know, believe, and how they use it. *International research and pedagogy*, 46(3), 296–308. <https://doi.org/10.1080/02607476.2020.1733402>.
- Antić, S. (2010). *Kooperativno učenje: modeli, potencijali, ograničenja*. Beograd: Univerzitet u Beogradu – Filozofski fakultet, Institut za psihologiju.
- Buchs, C., Filippou, D., Pulfrey, C., & Volpé, Y. (2017). Challenges for cooperative learning implementation: reports from elementary school teachers. *International research and pedagogy*, 43(3), 296–306. <https://doi.org/10.1080/02607476.2017.1321673>.
- Cochran Smith, M. (2009). Toward a Theory of Teacher Education for Social Justice. In: A. Hargreaves, A. Lieberman, A. Fullan, & D. Hopkins (Eds.), *Second International Handbook of Educational Change* (pp. 445–467). Dordrecht: Springer
- Cochran-Smith, M., Ell, F., Grudnoff, L., Haigh, M., Hill, M., & Ludlow, L. (2016). Initial teacher education: What does it take to put equity at the center? *Teaching and Teacher Education*, 57(1), 67–78. <http://doi.org/10.1016/j.tate.2016.03.006>
- Delve, Ho, L., & Limpaecher, A. (2023, March 10). *Inductive Content Analysis & Deductive Content Analysis in Qualitative Research*. Delve. <https://delvetool.com/blog/inductive-content-analysis-deductive-content-analysis>
- Edgar, S. (2022). The Tricky Concept of ‘Educational Equity’ – In Search of Conceptual Clarity, *Scottish Educational Review*, 54(1), 3–25. <https://doi.org/10.1163/27730840-54010002>
- Gorski, P. C., & Parekh, G. (2020) Supporting Critical Multicultural Teacher Educators: Transformative teaching, social justice education, and perceptions of institutional support. *Intercultural Education*, 31(3), 265–285. <https://doi.org/10.1080/14675986.2020.1728497>
- Grudnoff, L., Dixon, H., & Murray, J. (2021). The Power of Inquiry in Equity-Oriented Teacher. *Beijing International Review of Education*, 3(2021), 368–386.
- Hsieh, H. F., & Shannon, S. E. (2005). Three Approaches to Qualitative Content Analysis. *Qualitative Health Research*, 15(9), 1277–1288. <https://doi.org/10.1177/1049732305276687>
- Jenks, C., Lee, J.O., & Kanpol, B. (2001). Approaches to Multicultural Education in Preservice Teacher Education: Philosophical Frameworks and Models for Teaching. *The Urban Review*, 33(2), 87–104.

- Levinson, M., Geron, T., & Brighthouse, H. (2022) Conceptions of Educational Equity, *AERA Open*, 8(1), 1–12. <https://doi.org/10.1177/23328584221121344>
- Maiztegui-Oñate, C., & Santibáñez-Gruber, R. (2008). Access to education and equity in plural societies. *Intercultural Education*, 19(5), 373–381.
- Pugach, M. Gomez-Najarro, J., & Matewos, A.M. (2019). A Review of Identity in Research on Social Justice in Teacher Education: What Role for Intersectionality? *Journal of Teacher Education*, 70(3), 206–218.
- Radulović, L., & Nikolić, L. (2023). Justice in education and social justice – perspectives on teacher education. In M. Radulović & M. Trajković (Eds.), *Towards a more equitable education: from research to change, 29th International Scientific Conference “Educational Research and School Practice* (pp. 82–86). Belgrade: Institute for Educational Research.
- Soo Hoo, S. (2004). We Change the World by Doing Nothing, *Teacher Education Quarterly*, 31(1), 199–211.
- Watkins, A., & Connelly, V. (2014). Core Values as the Basis for Teacher Education for Inclusion. *Global Education Review*, 1(1), 76–92.
- Wei L., Wang C., Zhou J., Cui, Z., Sun, X., Bo, Y., Xu, M., & Dang, Q. (2022). Effects of equity-oriented teacher education on preservice teachers: A systematic review. *Teaching and Teacher Education*, 119, 103844. <https://doi.org/10.1016/j.tate.2022.103844>.

CIP – Каталогизација у публикацији
Народна библиотека Србије, Београд

37.091.3:005.962.131(082)(0.034.2)

37.014(082)(0.034.2)

37.018(082)(0.034.2)

НАЦИОНАЛНИ научни скуп Сусрети педагога (2024 ; Београд)

Kuda se kreće vaspitanje i obrazovanje: vrednosti kao putokaz
[Elektronski izvor] : zbornik radova / Nacionalni naučni skup Susreti
pedagoga, 27. maj 2024, Beograd ; urednici Milan Stančić, Nevena Mitrančić
Marinković, Kristinka Ovesni. – Beograd : Filozofski fakultet, Institut
za pedagogiju i andragogiju : Pedagoško društvo Srbije, 2024 (Beograd :
Pedagoško društvo Srbije). – 1 elektronski optički disk (CD-ROM) ; 12 cm
Sistemski zahtevi: Nisu navedeni. – Nasl. sa naslovnog ekrana. – Tiraž 100. –
Napomene i bibliografske reference uz radove. – Bibliografija uz svaki rad.

ISBN 978-86-6427-313-8 (IPA)

а) Образовање -- Управљање квалитетом -- Зборници

б) Васпитање -- Зборници

COBISS.SR-ID 145481225

**KUDA SE KREĆE
VASPITANJE I OBRAZOVANJE:
VREDNOSTI KAO PUTOKAZ**

ZBORNİK RADOVA
sa nacionalnog naučno-stručnog skupa
Susreti pedagoga 2024